

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr. A. B. A. VAN KETEL, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPER — LITERATUUR: Drs. S. KLEEREKOPER — BESLECHTE GESCHILLEN: PROF. Mr. CH. ZEVENBERGEN — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: Ch. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE, A. M. VAN RIETSCHOTEN EN Drs. E. P. M. VAN WAES — EFFICIENTIE: R. W. STARREVELD — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: W. WESTRA — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

BUITEN DE VASTE RUBRIEKEN WERDEN IN DEN VORIGEN JAARGANG BIJDAGEN GEPLAATST O.A. VAN Drs. F. Th. BEDEAUX, B. v. d. BERG, W. N. DE BLAËY, E. v. DIEN, F. F. VAN DOORNE, P. N. GLAVIMANS Jr., J. GOUDRIAAN, Drs. J. F. HACCOÛ, J. H. HAGEMAN, Th. v. HOORN, C. H. A. J. JANSSENS, L. VAN KAMPEN, T. K. KEUZENKAMP, T. v. d. KOOY, G. H. LUYENDIJK, Ir. K. F. MALLÉÉ, W. A. NELIS, JAMES POLAK, Dr. M. J. H. SMEETS, F. SWART, W. J. TOMBE, Drs. W. P. DEN TURK, J. v. d. WOLF.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADruk IS GEOORLOOFD, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT, ZICH VOOR DEN GEHEELN
JAARGANG

INHOUD:

In memoriam Prof. Dr. J. G. Ch. Volmer	Blz.	65
In memoriam J. Hörchner	„	66
Het Nederlandsch Instituut van Accountants 40 jaar	„	66
door C. Verwey		
De theorie van de vervangingswaarde	„	67
door O. Bakker		
Beslechte Geschillen	„	71
Red. Prof. Dr. Ch. Zevenbergen		
Schenking van hand tot hand		
Een nieuw orgaan	„	73
door C. Verwey		
Uit de Financiële Huishouding der Overheid	„	74
Red. J. H. Textor		
XI. Taxatie bij Grondbedrijven I, door J. H. Textor		
Uit het Buitenland	„	76
Red. Ch. Hageman, Drs. Th. de Lange, A. M. van Riet- schoten en Drs. E. P. M. van Waes		
Directors and public control — Het 50 jarig Jubileum van de Society of Incorporated Accountants and Audi- tors		
Prijsvragen van de Vereeniging van Inspecteurs van Finan- ciën te Batavia	„	77
Boekbeoordeling	„	78
De invloed der Omzetbelastingwet 1933 op de admini- stratie door J. Schenk		
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde	„	78
Boekenrepertorium	„	80

IN MEMORIAM PROF. DR. J. G. Ch. VOLMER

De 5e Mei j.l. overleed te Nice *Prof. Volmer*, de pionier op het gebied van de wetenschappelijke beoefening van de Bedrijfsleer en Rekeningwetenschap. Zijn beteekenis voor de ontwikkeling dezer vakken werd nog onlangs door den heer *E. van Dien* in dit blad (Maart 1934) geschetst.

Volmer, de veel belezene, was een veelzijdige, een geniale geest. Steeds kwam hij met nieuwe, frisse denkbelden; geestige en soms paradoxale uitspraken. Als geen ander verstond hij de kunst een vraagstuk van meerdere kanten te belichten. Zijn

rustelooze natuur leidde niet tot systematisering of ordening van de stof en niet tot het verder uitwerken van zijn vaak geniale gedachte. Hij scheen er integendeel dikwerf behagen in te scheppen een zoo juist door hem geopperde stelling door een

tegenovergestelde te vervangen, alsof hij de betrekkelijkheid van alle waarheid wilde demonstreeren en zijn gehoor wilde prikkelen tot eigen onderzoek en tot zelfstandig denken. De bundel „Van Boekhouden tot Bedrijfsleer” verschenen bij gelegenheid van zijn 25-jarig Hoogleeraarschap, en door den Heer *van Dien* in het hierbovenaangehaalde nummer van dit blad besproken, legt getuigenis af van het feit, hoe goed hem zulks is gelukt.

Volmer's meest kenmerkende karaktereigenschap was zijn groote hulpvaardigheid. Zijn vrienden, die nimmer vruchteloos een beroep op zijn bijstand — in het bijzonder op zijn uitgebreide kennis van de literatuur — deden, hadden hem gaarne, na al het leed, dat hem in de latere jaren trof en zoo manmoedig door hem werd gedragen, een rustige levensavond toegewenscht.

Het was anders beschikt. Wij zullen hem noode in ons midden missen. Dankbaar zullen wij gedenken, wat hij is geweest voor de ontwikkeling van de vakken, welke wij beoefenen, zijn geest zal voortleven bij allen, die het voorrecht hadden met hem in aanraking te komen.

Zijn rusteloze arbeid is niet tevergeefs geweest. Hij ruste in vrede.

R.A.D.

IN MEMORIAM J. HÖRCHNER

Op 3 Mei 1935 overleed plotseling, op 60-jarigen leeftijd, te midden van zijn werk, de Heer *J. Hörchner*, lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, mede-oprichter van het Accountantsbureau van *A. E. Meijer & Hörchner* en Chef-Accountant van De Twentsche Bank N.V.

Op 14-jarigen leeftijd trad hij, na het einddiploma der H. B. S. met 3-jarigen cursus te hebben behaald, in dienst van laatstgenoemde instelling. Na verschillende afdelingen van het kantoor te hebben doorlopen en zich inmiddels op de boekhoudstudie te hebben geworpen, werd hij in Mei 1901 een der eerste medewerkers van den mede aan die instelling verbonden heer *A. E. Meijer*, lid-oprichter van het Nederlandsch Instituut van Accountants, en richtte later tezamen met dezen het nauw aan De Twentsche Bank verbonden Accountantsbureau van *A. E. Meijer* en *J. Hörchner* op, dat in den loop der jaren onder beider leiding tot een omvangrijk accountantskantoor uitgroeide.

In het jaar 1905 behaalde hij het diploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants en, zooals terecht door den Voorzitter van dit Instituut aan zijn graf werd opgemerkt, behoorde hij niet tot die leden, wier lidmaatschap slechts blijkt uit hun visitekaartje en uit het jaarlijks betalen hunner contributie, maar hij nam een werkzaam aandeel in de behartiging der belangen van het Instituut o.a. door gedurende 3 jaar als Penningmeester deel van het Bestuur uit te maken en door een aantal jaren als examiner voor het vak Accountancy op te treden.

De Heer *Hörchner* was een man met een scherp en helder inzicht, met grooten werklust en werkkraft en met een groote liefde voor zijn werk, die hem, vooral in den laatsten tijd, vaak meer van zijn krachten deed vergen dan goed voor hem was. Maar als man van groote plichtsbetrachting was het hem niet mogelijk, ook maar het geringste gedeelte van hetgeen hij als zijn taak beschouwde te verwaarloosen.

Een buitengewoon werkzaam leven nam met het heengaan van den Heer *Hörchner* een einde; hij ruste in vrede!

C. B.

HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS 40 JAAR

Op gedenkdagen bezint men zich. Dat schijnt ons zin en beteekenis van deze dagen te zijn. Er is niets anders geworden, doch men bedenkt, wat men was, werd, is, wat men ontving of bereikte, in één woord, men verwerkelijkt nog eenmaal in gedachte hoe rijk of hoe arm men is. Dat geldt voor den enkeling, het geldt met zekere overdrachtelijkheid ook voor een onderneming, een vereeniging, een Instituut. Hoe waar dit is, blijkt uit het feit, dat er steeds gedenkboeken worden geschreven als een onderneming of instelling van publieke beteekenis 25, 40, 50 of meer jaren oud is geworden. Men staat dan in het voortjagende leven even stil en gedenkt. Men kan dit zien als een hulde aan het leven, vooral als men bedenkt, dat dit gedenken met feestvieren pleegt gepaard te gaan. Zeker is, dat de gedenkenden zelven waarde en beteekenis hechten aan hetgeen in den vervlogen tijd werd beleeft en bereikt. Dit kan voor het persoonlijke en familie leven een voldoende motief heeten, doch van een onderneming of instelling, die op de markt des levens haar gedenkdag viert, mag en moet worden onderzocht of de samenleving óók reden heeft om zich te verheugen. Wij zullen wel niet misgrijpen, als we aannemen, dat hierin een belangrijke psychologische grond voor het verschijnen van gedenkboeken gelegen is.

Het Nederlandsch Instituut van Accountants, dat in deze maand jubileerde heeft, hoe kon het anders, ook een gedenkboek het licht doen zien en daarin als het ware rekening en verantwoording afgelegd van zijn 40 jarig leven. Bedenkt men, dat deze biographie van de hand van een der leden is, dan valt aan haar allereerst de sobere toon en de objectieve voorstellingwijze te prijzen.

Het relaas mag zakelijk heeten en in zooverre werd de opdracht niet slechts op echt moderne wijze uitgevoerd, doch ook onder betooning van een der deugden, die een goed accountant kenmerken, waarmede ik zeker niet zeggen wil, dat de chroniek aan een rapport doet denken. Verre van dien; waarmede ik omgekeerd geenszins wil zeggen, dat menig rapport zich niet als een spannend verhaal lezen laat. „Verre van dien”, beduidt hier, dat het den heer *Sternheim* gelukt is, bij alle beknoptheid en bij-de-feiten-blijven een overzicht te geven van de levensgeschiedenis van het Instituut, waardoor men, om in beeld te spreken, niet den indruk krijgt langs een rechten weg te gaan, doch door een park met vele wendende wegen te loopen en daarbij vele, soms spannende, tooneelen te zien. En, grootste verdienste, het wordt den lezer van dit onopgesmukt verhaal duidelijk dat *deze* Vereeniging inderdaad eene van algemeen maatschappelijke beteekenis reeds dadelijk was en meer en meer geworden is, zoodat er voor haar inderdaad alle reden was, om in het openbaar haar 40-jarig bestaan te gedenken. Wij weten niet met welke gevoelens Dr. *Sternheim* de laatste regels schreef, doch zonder een zekeren trots zal het wel niet geweest zijn, dat hij eindigde met de mededeeling, dat het aantal leden op 1 Jan. 1935 548, dat der assistenten 1.350 beliep.